

Um estudo sobre o uso de modelos de *Machine Learning* para o diagnóstico da Doença de Parkinson por meio da análise de voz de pacientes.

Daniel Hilário da Silva
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-0800-065X

Caio Tomus Ribeiro
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-0085-317X

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Resumo — A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurológico que afeta aproximadamente 10 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo o principal fator de risco a idade; em aproximadamente 90% dos pacientes com DP, é possível identificar algum distúrbio vocal nos estágios iniciais da doença. O aprendizado de máquina (do inglês *Machine Learning* - ML) é uma subárea da Inteligência Artificial (IA) e um campo em destaque na Medicina, pois apresenta diversos recursos, os quais podem ser aplicados com o intuito de fundir Ciência da Computação, Matemática e Estatística para problemas médicos. No entanto, é preciso considerar as características de cada algoritmo e em quais problemas eles possuem maior eficiência. Neste trabalho, foram aplicados seis algoritmos de ML a um banco de dados de registros de voz de pacientes saudáveis e de outros com DP, obtido de um repositório público, com o objetivo de explorar os benefícios do ML para a identificação de pacientes com DP, buscando, assim, contribuir para a construção de ferramentas que possam auxiliar o médico na tomada de decisão sobre a real condição clínica do paciente. Neste sentido, após empregar seis algoritmos de ML, um deles, com características probabilísticas, o Naïve Bayes (NB), foi o que apresentou melhor performance para o conjunto de dados considerados. Após várias análises e testes com os modelos, observou-se que estes podem ser significativamente assertivos e, com um melhor tratamento dos dados e ajustes dos parâmetros, se tornar ferramentas importantes para a identificação de pacientes com a DP por meio da análise do registro da voz.

Palavras-chave — análise de voz, doença de Parkinson, machine learning, Naïve Bayes, support vector machine.

I. INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurológico que tem como sinais e sintomas clínicos típicos: bradicinesia, tremor, instabilidade postural e rigidez muscular [1]. Além disso, a DP afeta aproximadamente 10 milhões de pessoas em todo o mundo, com o dobro da carga global nos últimos 25 anos, devido ao aumento da longevidade e maior duração da doença [2], sendo a DP a segunda doença neurodegenerativa mais comum [3].

Embora a causa da DP ainda seja desconhecida, vários fatores podem ser considerados como sendo de risco para a DP, incluindo gênero (mulheres têm uma probabilidade ligeiramente maior devido à longevidade), etnia (a DP possui maior prevalência na Europa e na América do Norte), genética, exposição a substâncias tóxicas, sequela da encefalite letárgica, traumatismo craniano e estresse emocional [4].

Os sintomas não motores são comuns e de características pouco observadas na DP, entre eles a disfunção autonômica,

distúrbios neurocomportamentais, distúrbios cognitivos e anormalidades sensoriais e do sono [5]. Ainda, segundo Jankovic existem quatro características principais da DP que podem ser agrupadas sob a sigla TRAP (*Tremor, Rigidity, Akinesia, Postural Instability*): tremor em repouso, rigidez, acinesia (ou bradicinesia) e instabilidade postural. Além dessas características, a postura flexionada e o congelamento (bloqueios motores) foram incluídos entre as características clássicas do parkinsonismo [5].

Devido aos diferentes perfis e estilos de vida das pessoas com DP, os sintomas motores e não motores devem ser avaliados no contexto das necessidades e dos objetivos de cada paciente, ou seja, o diagnóstico é baseado nas características clínicas [5]. A tomada de decisão com relação ao status de um paciente, sobre um diagnóstico positivo para a doença, ainda se dá de forma clínica, considerando-se a história médica e o exame físico, o que torna a avaliação e classificação do status do indivíduo suscetível a erros [6].

O principal fator de risco para a DP é a idade [7], sendo assim, espera-se que sua prevalência aumente drasticamente nos próximos anos devido ao envelhecimento da população [2][8].

Segundo Duim *et al.*, as doenças crônicas não transmissíveis, comorbidades e doenças que afetam o sistema motor do indivíduo também vêm aumentando na proporção do crescimento da população idosa no mundo [9]. Paralelamente a esse aumento, surgem preocupações e responsabilidades quanto à intensificação da procura por um diagnóstico precoce e confiável para essas doenças, com o desenvolvimento de ferramentas que auxiliam na predição de distúrbios que podem comprometer a qualidade de vida desses indivíduos [3][10].

Desta forma, a identificação de novos marcadores para o diagnóstico da DP, ou a melhoria da precisão das ferramentas atualmente disponíveis se faz necessário principalmente no estágio inicial da doença [11], pois acredita-se que a doença se dá bem antes da manifestação dos sintomas motores, com a perda ou diminuição do olfato, distúrbios do sono, tremor e lentidão dos movimentos [12]. De modo a contribuir com a identificação de novos marcadores, os testes de fala não invasivos têm sido explorados como um marcador para a doença, uma vez que a deterioração da fala, a qual é classificada como um dos sintomas motores para a DP, é consistentemente observada em cerca de 90% dos pacientes com a DP [11], [12].

O Aprendizado de Máquina (do inglês *Machine Learning* - ML) é um subcampo da Inteligência Artificial (IA) que

estuda a capacidade de computadores aprenderem com experiências anteriores [13]. Os modelos de ML são construídos a partir de um considerável número de dados, sendo aqueles treinados por meio de abordagens matemáticas e estatísticas, permitindo classificação, agrupamento e previsão de novos dados [14].

Atualmente, existe uma série de estudos que propõem métodos para um diagnóstico mais objetivo da DP, utilizando sensores inerciais e classificadores. O uso de preditores, como Floresta Aleatória (do inglês *Random Forest* - RF), Máquina de Vetores de Suporte (do inglês *Support Vector Machine* - SVM), K Vizinho Mais Próximo (do inglês *K-Nearest Neighbor* - KNN) e Naïve Bayes (NB), ajudou, por exemplo, a diferenciar o tremor de DP do tremor essencial [15]. Nesse contexto, a utilização de algoritmos de ML pode criar condições para auxiliar no processo de identificação de características, de modo a representar informações sobre a voz em indivíduos com DP, mediante agrupamento e/ou classificação dos dados por meio da extração de características.

Este estudo propõe contribuir com a área clínica, apresentando modelos de ML que possam auxiliar, no futuro, para o diagnóstico precoce da DP a partir de registros de voz de pacientes. Utilizou-se, neste trabalho, o diagnóstico da DP com dados reais disponíveis em repositório público em conjunto com os modelos de ML criados com os algoritmos de Regressão Logística (do inglês *Logistic Regression* - LR), RF, SVM, KNN e NB. O foco da análise deste trabalho encontra-se na aplicação de modelos de ML para a classificação de pacientes com DP, considerando-se os dados do registro da voz do paciente, já que aproximadamente 90% dos pacientes com DP apresentam algum distúrbio vocal nos estágios iniciais da doença [16].

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados utilizados neste trabalho encontram-se disponíveis no repositório público *UCI Machine Learning Repository*, que é uma coleção de bancos de dados usados pela comunidade de ML para análise empírica de algoritmos de Aprendizagem de Máquina [17].

O protocolo de pesquisa, para a coleta dos dados utilizados neste trabalho, foi aprovado pelo Comitê de Bioética da Universidade de Extremadura, na Espanha, e todos os indivíduos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As pessoas com DP que se voluntariam para a referida coleta de dados eram membros da Associação Regional para a Doença de Parkinson em Extremadura [18].

No total, foram coletadas informações de 80 indivíduos com mais de 50 anos, distribuídos conforme apresentado na Tabela I.

TABELA I. DISTRIBUIÇÃO DOS INDIVÍDUOS QUE PARTICIPARAM DA COLETA DE DADOS

Classificação	Indivíduos Saudáveis	Indivíduos com a DP
Homens	22	27
Mulheres	18	13
Total	40	40

A idade média (\pm desvio padrão) foi de $66,38 \pm 8,38$ para o grupo controle e $69,58 \pm 7,82$ para as pessoas com DP. Pacientes com a DP apresentaram, segundo os autores, pelo menos dois dos seguintes sintomas: tremor em repouso, bradicinesia ou rigidez [18].

No banco de dados, observam-se 240 registros, considerando-se apenas 80 indivíduos com 46 variáveis. Cada participante possui 3 gravações replicadas e, neste trabalho, foi calculada a média dos 3 valores para cada uma das variáveis de cada indivíduo.

No pré-processamento dos dados, foram implementadas bibliotecas específicas, que têm por objetivo a simplificação do processo de tratamento inicial dos dados, dentro da linguagem de programação *Python*. Os dados foram padronizados usando uma escala logarítmica e o *minmax_scale* da biblioteca *scikit-learn*. Após a etapa de pré-processamento, foi realizada a divisão dos dados em dois conjuntos: dados de treino e dados de teste, sob a proporção 1/3, ou seja, 67% para dados de treino e 33% para dados de teste, para só então criar os modelos de ML.

Para a classificação das características extraídas após a realização das etapas citadas anteriormente, faz-se o uso, neste trabalho, de seis algoritmos de classificação: LR, RF, SVM-Linear, SVM-Sig, KNN e NB.

Para cada algoritmo, foi calculada a matriz de confusão, que é uma matriz de valores reais e valores preditos que descrevem o desempenho do classificador. Cada valor ou classe predita é comparado com sua classe real e, então, tem-se quantas amostras foram classificadas erroneamente e quantas estavam corretas, conforme apresentado na Tabela 2. A partir da matriz de confusão, é possível extrair diversas métricas, como: acurácia, sensibilidade, especificidade e precisão [19].

TABELA II. MATRIZ DE CONFUSÃO DP E SAUDÁVEL

	Valor Predito	
	Saudável	DP
Saudável	Verdadeiro Negativo (TN)	Falso Positivo (FP)
DP	Falso Negativo (FN)	Verdadeiro Positivo (TP)

Fonte: Adaptado de [20].

Os valores de verdadeiros positivos (TP) são pacientes com doença de Parkinson diagnosticados corretamente, assim como os verdadeiros negativos (TN) são pacientes saudáveis corretamente detectados. Valores de falsos positivos (FP) e falsos negativos (FN) consistem, respectivamente, em pacientes saudáveis testados com doença de Parkinson e pacientes com a doença apontados como saudáveis pelo modelo.

Além da matriz de confusão, calcularam-se, de forma simplificada para cada algoritmo, com o auxílio da função *metrics* da biblioteca *sklearn*, presente na ferramenta *Scikit-learn* [21], da linguagem *Python*, as métricas de desempenho, ou seja, acurácia, precisão, *recall* e *F1-score*. Com o intuito de comparar a eficiência dos modelos, a métrica escolhida foi a acurácia, sendo gerada, para o modelo de maior acurácia, a

curva ROC (do inglês *Receiver Operating Characteristic*), a qual é formada pela taxa de verdadeiros positivos, no eixo x, e pela taxa de falsos positivos, no eixo y [22].

A curva ROC resume o desempenho de previsão de um modelo de classificação em todos os limites, possibilitando uma avaliação global do valor de um teste diagnóstico por meio do cálculo da área sob a curva (do inglês *Area under the curve* - AUC). Particularmente, a curva ROC apresenta a taxa de falsos positivos (do inglês *False Positive Rate* - FPR), $(1 - \text{especificidade})$, no eixo x, e a taxa de verdadeiros positivos (do inglês *True Positive Rate* - TPR), sensibilidade, no eixo y, conforme as expressões dadas, respectivamente, nas equações (1) e (2).

$$FPR = \frac{TP}{TP + FN} \quad (1)$$

$$TPR = \frac{FP}{TN + FP} \quad (2)$$

Apresenta-se, no gráfico da curva ROC, o modelo de maior precisão e um classificador aleatório a fim de comparação, já que, na prática, classificadores considerados bons estarão acima da linha diagonal e, quanto maior a distância dessa linha, melhor o sistema [22].

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O pré-processamento dos dados, a implementação dos algoritmos de ML e as análises estatísticas foram concluídos utilizando a linguagem de programação *Python* na versão 3.8.9 e o software *Visual Studio Code* na versão 1.70.2 de julho de 2022. Após o pré-processamento dos dados e a construção dos conjuntos de dados de treinamento e teste, deu-se a implementação dos algoritmos de classificação. É relativamente fácil testar vários modelos na linguagem *Python* e, como resultado, iremos comparar e contrastar o desempenho de seis diferentes algoritmos.

Na Tabela 3, são apresentados os parâmetros utilizados para cada um dos algoritmos mencionados, de modo que não foi utilizada nenhuma modificação nos parâmetros dos classificadores, ou seja, trabalhou-se com os padrões determinados pelo algoritmo, exceto pelos parâmetros *random_state = 1245* e *n_neighbors = 5* para o KNN, de modo a possibilitar a replicação dos resultados em estudos futuros.

TABELA III - PARÂMETROS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS MODELOS

Algoritmo	Criação do modelo implementado em Python
KNN	<i>KNeighborsClassifier(n_neighbors = 5)</i>
LR	<i>LogisticRegression(random_state = 1245)</i>
NB	<i>GaussianNB()</i>
RF	<i>RandomForestClassifier(random_state = 1245)</i>
SVM-Linear	<i>SVC(kernel = 'linear')</i>
SVM-Sig	<i>SVC(kernel = 'sigmoid')</i>

Uma técnica muito comumente utilizada para se avaliar o desempenho de modelos de ML a partir de um conjunto de

dados é executar um processo de treinamento testando múltiplas vezes e calculando a média e o desvio padrão para a métrica de desempenho definida inicialmente, a qual, no caso deste trabalho, foi a acurácia. A função utilizada visando testar múltiplas vezes o desempenho do modelo foi a *cross_val_score* da biblioteca *sklearn*, que, basicamente, executa a validação cruzada de acordo com um número de partições previamente definido [13].

Ao se realizar o processo de validação, a função retorna uma métrica de performance para cada partição de teste. Com a implementação dos algoritmos, obtiveram-se os resultados destacados na Tabela 4, com um valor para a média e desvio padrão, ambos em (%), para cada um dos modelos, considerando a métrica acurácia.

TABELA IV - RESULTADOS DE VERIFICAÇÃO PONTUAL DOS MODELOS CONSIDERANDO A MÉTRICA ACURÁCIA

Modelo	Média (%)	Desvio Padrão (%)
<i>K-Nearest Neighbor</i> (KNN)	81,25	8,09
<i>Logistic Regression</i> (LR)	83,10	10,53
Naïve Bayes (NB)	83,10	10,53
<i>Random Forest</i> (RF)	77,31	11,16
<i>Support Vector Machine</i> (SVM-Linear)	83,33	10,64
<i>Support Vector Machine</i> (SVM-Sig)	54,63	2,07

Analisando os resultados apresentados na Tabela 4, observamos que os algoritmos LR, NB e SVM-Linear apresentaram melhor performance em relação aos demais com acurácia superior a 80%.

Observa-se que os modelos baseados nos algoritmo SVM-Linear, LR e juntamente com aquele apoiado no algoritmo NB foram os modelos de melhor resultado médio para os dados de treino e, por este motivo, serão apresentados nas Fig. 1 e 2, a matriz de confusão para tais modelos, juntamente com as métricas de acurácia, precisão, *recall* e *F1-score* aplicadas aos dados de teste. Além da matriz de confusão, será apresentado o gráfico da curva ROC com os modelos NB, SVM-Linear e LR em comparação a um modelo aleatório.

Na Fig. 1, é possível observar a matriz de confusão para os modelos SVM-Linear e LR, os quais obtiveram resultado similar ao serem aplicados aos dados de teste. São apresentados os valores de verdadeiros positivos, os valores de verdadeiros negativos, valores falsos positivos e falsos negativos definidos, anteriormente, na Tabela 2.

Fig. 1. Matriz de Confusão para os modelos SVM-Linear e LR

Considerando os dados gerados pela matriz de confusão para os modelos SVM-Linear, foram calculadas as métricas de desempenho, sendo a acurácia, para os modelos, de 88,89%; a precisão, 100%; *recall*, 81,25%; e *F1-score*, 89,65%. É possível observar que o modelo SVM-Linear, ao ser aplicado nos dados de teste, performou melhor ao se comparado com a média obtida nos dados de treino, com uma variação percentual de 6,67%, saltando de 83,33% para 88,89% de acurácia. Já o modelo LR teve uma variação percentual de 6,96%, um pouco acima da variação obtida pelo modelo SVM, passando de uma acurácia de 83,10% para 88,89%.

Na Fig. 2, é possível observar a matriz de confusão resultante para o modelo Naïve Bayes.

Fig. 2. Matriz de Confusão para o modelo Naïve Bayes

A partir dos dados gerados pela matriz de confusão para o modelo NB, foram calculadas as métricas de desempenho, sendo a acurácia, para este modelo, de 92,59%; precisão, 100%; *recall*, 87,50%; e *F1-score*, 93,33%. Assim como os modelos SVM-Linear e LR, nota-se que o algoritmo NB, ao ser aplicado nos dados de teste, também obteve melhor performance em relação ao valor da acurácia, se comparado com a média obtida nos dados de treino, com uma variação percentual de 11,42%, passando de 83,10% para 92,59% de acurácia. Com os dados obtidos e apresentados nas Fig. 1 e 2 e de forma textual, pode-se observar que o modelo Naïve Bayes performou melhor com os dados de teste do problema considerado neste trabalho. Na Fig. 3 é possível observar o comportamento dos modelos NB, SVM e LR em relação a um Modelo Aleatório através do gráfico da curva ROC em conjunto com o valor da área sob a curva de cada modelo, identificada pela variável *auc*.

Fig. 3. Curva ROC para os modelo NB, SVM e LR x Modelo Aleatório

Ao se observar o gráfico da curva ROC, percebe-se que os modelos apresentaram um distanciamento expressivo do Modelo Aleatório, que representa uma probabilidade de 50%, ou seja, qualquer ponto sobre a curva deste modelo tem a mesma probabilidade de ter ou não a DP. O valor do score para a área sob a curva ROC (*auc*) no modelo NB foi de 0,88, para o LR foi de 0,90 e para o modelo SVM o valor foi de 0,91. Tais resultados podem ser considerados como relevantes, já que os valores, para a área da curva ROC, variam no intervalo $I = [0,1]$, sendo o limite superior desse intervalo o valor considerado ótimo.

Na Tabela 5, são apresentados os resultados que levaram a escolha do modelo Naïve Bayes como sendo o algoritmo de melhor performance, aplicado aos dados de teste, ao se considerar o objetivo deste trabalho que é analisar o comportamento de algoritmos de ML na classificação de pacientes que possuem a DP em detrimento das características extraídas da voz.

TABELA V – MÉTRICAS OBTIDAS PARA OS TRÊS MODELOS DE MELHOR PERFORMANCE APLICADOS AOS DADOS DE TESTE

Modelo	Acurácia (%)	Precisão (%)	Recall (%)	F1-Score (%)	AUC [0,1]
NB	92,59	100	87,50	93,33	0,88
SVM-Linear	88,89	100	81,25	89,65	0,91
LR	88,89	100	81,25	89,65	0,90

É importante ressaltar que não foram realizados ajustes ou otimização dos parâmetros de cada modelo considerado, bem como um tratamento mais refinado dos dados, como, por exemplo, utilizar correlação para eliminar possíveis colinearidades entre as variáveis com o objetivo de considerar apenas as características mais relevantes. Tais ajustes serão propostos em um trabalho futuro.

IV. CONCLUSÃO

Tendo em vista os aspectos e os resultados, iniciais, observados neste estudo, pode-se afirmar que o ML é uma ferramenta capaz de contribuir com o avanço da Medicina conectada a outras áreas do conhecimento, como a Computação, Matemática e Estatística. Neste breve estudo sobre o uso de ML para análise do registro de voz de pacientes com DP, foram apresentados apenas seis modelos, dentre os quais o melhor modelo de classificação para o conjunto de dados em questão foi o Naïve Bayes, com acurácia, precisão e *F1-score* superiores a 90%, sendo importante ressaltar que não houve nenhuma otimização nos parâmetros da função *GaussianNB*. No entanto, análises mais específicas sobre o comportamento do conjunto de dados utilizado neste trabalho se fazem necessárias para que os resultados possam ter robustez e, assim, contribuir como uma ferramenta importante para auxiliar médicos e profissionais da área da saúde a uma tomada de decisão sobre o real estado clínico do paciente de forma mais assertiva, proporcionando, assim, uma melhor qualidade de vida ao paciente. As descobertas observadas neste estudo são o primeiro passo para demonstrar o potencial do ML como uma ferramenta complementar à prática clínica, mas, como mencionado, é preciso um aprofundamento nesse campo, visando confirmar os indícios apresentados.

Considerando-se o grande número de parâmetros arbitrários e a complexidade computacional das técnicas existentes, as técnicas de ML utilizadas neste trabalho são relativamente simples e, ainda assim, alcançaram um desempenho significativo *a priori* acerca da classificação de pacientes com DP, podendo, no futuro, ser clinicamente útil, já que fornece informações relevantes para a tomada de decisão do médico sobre o estado clínico do paciente.

V. AGRADECIMENTOS

Os autores deste trabalho agradecem o apoio financeiro concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e pela Fundação de Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). E ao repositório público *UCI Machine Learning Repository*, por disponibilizar o banco de dados utilizado neste trabalho. A. A. Pereira é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, Brasil (309525/2021-7).

VI. REFERÊNCIAS

- [1] J. M. Dickson and R. A. Grunewald, "Somatic symptom progression in idiopathic Parkinson's disease," *Parkinsonism Relat Disord*, vol. 10, no. 8, pp. 487–492, Dec. 2004, doi: 10.1016/J.PARKRELDIS.2004.05.005.
- [2] E. Ray Dorsey *et al.*, "Global, regional, and national burden of Parkinson's disease, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016," *Lancet Neurol*, vol. 17, no. 11, pp. 939–953, Nov. 2018, doi: 10.1016/S1474-4422(18)30295-3.
- [3] R. Z. U. Rehman, S. del Din, Y. Guan, A. J. Yarnall, J. Q. Shi, and L. Rochester, "Selecting Clinically Relevant Gait Characteristics for Classification of Early Parkinson's Disease: A Comprehensive Machine Learning Approach," *Sci Rep*, vol. 9, no. 1, Dec. 2019, doi: 10.1038/s41598-019-53656-7.
- [4] C. M. Tanner and S. M. Goldman, "EPIDEMIOLOGY OF PARKINSON'S DISEASE," *Neurol Clin*, vol. 14, no. 2, pp. 317–335, May 1996, doi: 10.1016/S0733-8619(05)70259-0.
- [5] J. Jankovic, "Parkinson's disease: Clinical features and diagnosis," *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, vol. 79, no. 4. BMJ Publishing Group, pp. 368–376, 2008. doi: 10.1136/jnnp.2007.131045.
- [6] G. Rizzo, M. Copetti, S. Arcuti, D. Martino, A. Fontana, and G. Logrosino, "Accuracy of clinical diagnosis of Parkinson disease," *Neurology*, vol. 86, no. 6, pp. 566–576, Feb. 2016, doi: 10.1212/WNL.0000000000002350.
- [7] J. Bronstein, P. Carvey, H. Chen, D. Cory-Slechta, D. Dimonte, and J. Duda, "Meeting report; consensus statement-parkinson's disease and the environment; collaborative on Health and the Environment and Parkinson's action Network (CHE PAN) Conference," *Environ Health Perspect*, vol. 117, no. 1, pp. 117–121, 2009, doi: 10.1289/ehp.H702.
- [8] J. Massano and K. P. Bhatia, "Clinical approach to Parkinson's disease: Features, diagnosis, and principles of management," *Cold Spring Harb Perspect Med*, vol. 2, no. 6, 2012, doi: 10.1101/cshperspect.a008870.
- [9] E. Duim, F. H. C. de Sá, Y. A. de O. Duarte, R. de C. B. de Oliveira, and M. L. Lebrão, "Prevalência e características das feridas em pessoas idosas residentes na comunidade," *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, vol. 49, no. spe, pp. 51–57, Dec. 2015, doi: 10.1590/S0080-623420150000700008.
- [10] A. Y. Meigal, S. M. Rissanen, M. P. Tarvainen, O. Airaksinen, M. Kankaanpää, and P. A. Karjalainen, "Non-Linear EMG Parameters for Differential and Early Diagnostics of Parkinson's Disease," *Front Neurol*, vol. 4, 2013, doi: 10.3389/fneur.2013.00135.
- [11] I. Karabayir, S. M. Goldman, S. Pappu, and O. Akbilgic, "Gradient boosting for Parkinson's disease diagnosis from voice recordings," *BMC Med Inform Decis Mak*, vol. 20, no. 1, p. 228, Dec. 2020, doi: 10.1186/s12911-020-01250-7.
- [12] Z. Karapinar Senturk, "Early diagnosis of Parkinson's disease using machine learning algorithms," *Med Hypotheses*, vol. 138, p. 109603, May 2020, doi: 10.1016/j.mehy.2020.109603.
- [13] T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction.*, Second Edition., vol. 1. Springer, 2009.
- [14] K. Arulkumaran, M. P. Deisenroth, M. Brundage, and A. A. Bharath, "A Brief Survey of Deep Reinforcement Learning," Aug. 2017, doi: 10.1109/msp.2017.2743240.
- [15] L. B. Peres *et al.*, "Discrimination between healthy and patients with Parkinson's disease from hand resting activity using inertial measurement unit," *Biomed Eng Online*, vol. 20, no. 1, Dec. 2021, doi: 10.1186/s12938-021-00888-2.
- [16] C. O. Sakar *et al.*, "A comparative analysis of speech signal processing algorithms for Parkinson's disease classification and the use of the tunable Q-factor wavelet transform," *Appl Soft Comput*, vol. 74, Jan. 2019, doi: 10.1016/j.asoc.2018.10.022.
- [17] D. Dua and C. Graff, "UCI Machine Learning Repository," 2017. Accessed: Nov. 21, 2021. [Online]. Available: <http://archive.ics.uci.edu/ml>
- [18] L. Naranjo, C. J. Pérez, Y. Campos-Roca, and J. Martín, "Addressing voice recording replications for Parkinson's disease detection," *Expert Syst Appl*, vol. 46, pp. 286–292, Mar. 2016, doi: 10.1016/j.eswa.2015.10.034.
- [19] D. Joshi, A. Khajuria, and P. Joshi, "An automatic non-invasive method for Parkinson's disease classification," *Comput Methods Programs Biomed*, vol. 145, pp. 135–145, Jul. 2017, doi: 10.1016/j.cmpb.2017.04.007.
- [20] R. C. Blair and R. A. Taylor, *Bioestatística para ciências da saúde*, vol. 1. São Paulo: Pearson, 2013.
- [21] F. Pedregosa *et al.*, "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011, Accessed: Nov. 02, 2022. [Online]. Available: <https://zbmath.org/?q=an%3A1280.68189>
- [22] R. C. Prati, G. E. de A. P. A. Batista, and M. C. Monard, "Curvas ROC para avaliação de classificadores," *IEEE Latin America Transactions*, 2008.